

O IMPACTO DAS POLÍTICAS DE EMPREGABILIDADE NA REDUÇÃO DA TAXA DO DESEMPREGO JOVEM: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS NÚMEROS NO CONTEXTO ANGOLANO (2019-2023)

THE IMPACT OF EMPLOYABILITY POLICIES ON REDUCING THE YOUTH UNEMPLOYMENT RATE: AN ANALYSIS BASED ON FIGURES IN THE ANGOLAN CONTEXT (2019-2023)

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEABILIDAD EN LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO JUVENIL: UN ANÁLISIS BASADO EN CIFRAS EN EL CONTEXTO ANGOLEÑO (2019-2023)

L'IMPACT DES POLITIQUES D'EMPLOYABILITÉ SUR LA RÉDUCTION DU TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES : UNE ANALYSE BASÉE SUR DES CHIFFRES DANS LE CONTEXTE ANGOLAIS (2019-2023)

BENDITO GUILHERME MUHUSSO

<https://orcid.org/0009-0000-1563-5349>

Mestre. Instituto Superior Politécnico Privado Walinga Do Moxico. Angola

Bendito_Muhusso@iscte-iul.pt | benditogui@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro,2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho,2025

RESUMO

O presente artigo tem como objectivo analisar, a partir dos números oficiais, o papel do programa *Promoção da Empregabilidade* na inserção de jovens no mercado de trabalho e o seu impacto na redução das taxas de desemprego nos jovens com 15-24 anos de idade em Angola, no período 2019-2023. A pesquisa teve como base metodológica as abordagens qualitativa e quantitativa, com recurso à análise documental e à análise estatística descritiva, tendo como fontes de dados o repositório do Ministério das Finanças, a base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os relatórios do Ministério de Administração, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS). Os resultados da pesquisa revelam que o programa *Promoção da Empregabilidade* teve sucesso quanto aos seus objectivos, ao beneficiar 120 244 indivíduos com a formação e estágio profissionais, a capacitação em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial, a concessão do microcrédito e o apoio às cooperativas/jovens, tendo contribuído na criação de mais de 118 mil postos de trabalho. Contudo, em termos de impacto no contexto

económico, o programa não contribuiu na redução do elevado índice do desemprego jovem, pois, segundo dados do INE, as taxas de desemprego nos jovens com os 15 e 24 anos de idade tiveram uma tendência crescente, tendo-se fixado entre 54,40% e 58,30% no período em análise.

Palavras-chaves: Políticas de emprego; Empregabilidade; Taxa do desemprego jovem.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze, based on official figures, the role of the “Promoting Employability” program in getting young people into the labour market and its impact on reducing unemployment rates among young people aged 15-24 in Angola in the period 2019-2023. The research was methodologically based on qualitative and quantitative approaches, using document analysis and descriptive statistical analysis, with the Ministry of Finance repository, the National Statistics Institute (INE) database and the Ministry of Administration, Labor and Social Security (MAPTSS) reports as data sources. The results of the research show that the “Promoting Employability” program was successful in terms of its objectives, benefiting 120 244 individuals with vocational training and internships, training in entrepreneurship and business management techniques, microcredit and support for cooperatives/young people, and contributing to the creation of more than 118 jobs. However, in terms of its impact on the economic context, the program has not helped to reduce the high rate of youth unemployment, since, according to INE data, unemployment rates among young people aged between 15 and 24 have tended to rise, and stood at between 54.40% and 58.30% in the period under review.

Keywords: Employment policies; Employability; Youth unemployment rate;

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar, a partir de cifras oficiales, el papel del programa «Promoción de la Empleabilidad» en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y su impacto en la reducción de las tasas de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años en Angola en el período 2019-2023. La investigación se basó metodológicamente en enfoques cualitativos y cuantitativos, utilizando el análisis documental y el análisis estadístico descriptivo, teniendo como fuentes de datos el repositorio del Ministerio de Finanzas, la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los informes del

Ministerio de Administración, Trabajo y Seguridad Social (MAPTSS). Los resultados de la investigación muestran que el programa «Fomento de la Empleabilidad» tuvo éxito en cuanto a sus objetivos, beneficiando a 120 244 personas con formación profesional y prácticas, formación en técnicas de emprendimiento y gestión empresarial, microcréditos y apoyo a emprendedores, y contribuyendo a la creación de más de 118 puestos de trabajo. Sin embargo, en cuanto a su impacto en el contexto económico, el programa no ha contribuido a reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, ya que, según datos del INE, las tasas de paro entre los jóvenes de 15 a 24 años han seguido una tendencia al alza, situándose entre el 54,40% y el 58,30% en el periodo analizado.

Palabras clave: Políticas de empleo; Empleabilidad; Tasa de desempleo juvenil;

RÉSUMÉ

L'objectif de cet article est d'analyser, sur la base des chiffres officiels, le rôle du programme « Promouvoir l'employabilité » dans l'insertion des jeunes sur le marché du travail et son impact sur la réduction du taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans en Angola pour la période 2019-2023. La recherche s'est appuyée méthodologiquement sur des approches qualitatives et quantitatives, en utilisant l'analyse documentaire et l'analyse statistique descriptive, avec comme sources de données le référentiel du Ministère des Finances, la base de données de l'Institut National de la Statistique (INE) et les rapports du Ministère de l'Administration, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS). Les résultats de la recherche montrent que le programme « Promouvoir l'employabilité » a réussi à atteindre ses objectifs, bénéficiant à 120 244 personnes grâce à la formation professionnelle et aux stages, à la formation à l'entrepreneuriat et aux techniques de gestion d'entreprise, à l'octroi de microcrédits et au soutien aux coopératives/jeunes, et a contribué à la création de plus de 118 000 emplois. Cependant, en termes d'impact sur le contexte économique, le programme n'a pas contribué à réduire le taux élevé de chômage des jeunes, puisque, selon les données de l'INE, les taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans ont montré une tendance à la hausse, allant de 54,40 % à 58,30 % au cours de la période analysée.

Mots clés : Politiques de l'emploi ; Employabilité ; Taux de chômage des jeunes.

1. INTRODUÇÃO

Considerado como desafio social que afeta milhões de indivíduos no mundo todo, o desemprego jovem constitui prioridade nas agendas políticas dos governos nacionais e das principais organizações regionais e internacionais, com destaque, nestas últimas, à Agenda Global do Emprego e do Trabalho Digno, da Organização Internacional do Trabalho (OIT); à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU); à Estratégia Europeia de Emprego (EEE), da União Europeia; à Agenda 2063, da União Africana (UA); e ao Quadro Político para a Promoção do Emprego dos Jovens, da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O objectivo dessas agendas – internacionais e regionais –, é produzir diretrizes, recomendações e definir objectivos estratégicos de orientação de políticas nacionais dos Estados membros, levando em conta os factores de contextos domésticos, possam implementar medidas de intervenção para promover a criação de postos de trabalhos e, conseqüentemente, contribuir na redução/estabilização do elevado índice do desemprego jovem nos respetivos países. O principal indicador que chama a atenção pública e mede o nível do desemprego no mercado de trabalho é a taxa de desemprego.

No contexto angolano, o desemprego jovem constitui um objectivo estratégico da Agenda de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2025 (EDLP-Angola 2025), no qual o estado se compromete em promover o emprego jovem, bem como garantir a qualificação profissional para a sua inserção na vida ativa. Em 2018, o governo assumiu, através do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, o compromisso de criar 500 mil postos de trabalho para reduzir o elevado índice do desemprego jovem. Para fazer face a isto, foram planeadas diversas políticas e programas, com grande destaque ao programa *Promoção da Empregabilidade* (PDN 2018-2022, p. 90), tendo sido orçado, segundo dados do Ministério das Finanças, mais de 25 mil milhões de kwanzas no período de 2019-2023¹.

¹ Dados extraídos de “Dotação Orçamental por Programa” dos Orçamentos Gerais do Estado dos exercícios de 2019 a 2023, que podem ser obtidos a partir do *site* <https://www.minfin.gov.ao/materias-de-realce/oge-passados>

A implementação deste programa tem vindo a contribuir na criação de vários postos de trabalhos e renda para os jovens e suas famílias. Mas, para além destes objectivos e dos vários efeitos esperados nos destinatários, esta política visou, como impacto, a redução das taxas do desemprego jovem. Segundo dados do INE, publicados anualmente através do *Inquérito do Emprego em Angola* (IEA), as taxas de desemprego nos jovens com os 15 e 24 anos de idade fixaram-se, no período 2019-2023, entre 54,40% e 58,30%.

Considerando os dados acima, e como veremos adiante, chamou-nos atenção o facto de o governo ter previsto recursos para o programa e este ter sido implementado e criado milhares de postos de trabalho, mas paralelamente verifica-se um aumento significativo de taxas de desemprego durante a vigência do programa. Este paradoxo, levou-nos a indagar: qual o impacto do programa *Promoção da Empregabilidade*, considerado como a principal política de promoção do emprego jovem, na redução das elevadas taxas do desemprego nos jovens com 15-24 anos de idade em Angola, no período 2019-2023?

O artigo está estruturado em seis partes, incluindo esta da introdução. A segunda parte faz referência à revisão da literatura, onde buscamos mapear diversos trabalhos científicos para o enquadramento teórico-conceptual sobre políticas públicas de emprego, juventude e desemprego. A terceira parte está reservada para o enquadramento metodológico, em que se descrevem os procedimentos e os instrumentos adotados para a recolha e análise dos dados. A quarta seção apresenta, analisa e discute os dados obtidos a partir de evidências, nomeadamente dos relatórios oficiais e dos estudos científicos sobre políticas de emprego e desemprego em Angola. A penúltima parte do artigo apresenta considerações finais e, finalmente, a parte da lista das principais referências bibliográficas consultadas.

2. OS JOVENS, O DESEMPREGO E AS POLÍTICAS DE EMPREGABILIDADE

2.1. A Juventude e o Desemprego

O enquadramento teórico-conceptual feito no presente subcapítulo, está fragmentado em dois elementos fundamentais: primeiro, faz-se uma abordagem sobre a «Juventude» enquanto um grupo de jovens afetado pelo desemprego e que possui características e necessidades específicas, e, segundo, aborda-se sobre o «Desemprego» enquanto variável macroeconómica e indicador de desempenho do mercado de trabalho.

Segundo Pais (1990), o conceito de «Juventude» é uma construção social, por isso, vários outros autores consideram o conceito como polissémico e interdisciplinar, cujo significado varia em função de contextos sociais, culturais, políticos, económicos, históricos e espaciais (Abdiraiymova & Burkhanova, 2016; Doutor, 2016; Kehily, 2007).

Assim, é possível abstrair diferentes tipos de juventudes: jovens empregados, jovens desempregados, jovens estudantes, jovens activos e inactivos, jovens nos contextos urbano e rural, jovem empresário, jovem político, jovens delinquentes, jovens drogados (Abdiraiymova & Burkhanova, 2016; Doutor, 2016). E cada um destes grupos, possui características próprias e atributos quantitativos que lhes são associados e que permitem a sua medição e a consequente classificação e comparação.

Pais (1990), apresenta duas vertentes que podem ajudar a enquadrar o conceito de juventude: primeiro, como conjunto de indivíduos pertencentes a uma fase da vida e a um período etário, e que partilham uma cultura e características especificamente comuns, peculiares e homogêneas; em segundo lugar, a juventude é vista como grupo social diversificado, que apresenta diferentes modos de vida, linguagens e símbolos sociais, *status* políticos, económicos e culturais, em função de diferentes pertenças de classe e de diferentes parcelas de poder, de interesses e de oportunidades.

Na primeira vertente, o conceito está relacionado à uma condição juvenil, com atributos e múltiplos aspectos identitários que marcam a aspectos similares entre os jovens (Trancoso & Oliveira, 2016), e é possível apontar como características comuns e peculiares dessa juventude, os problemas relacionados com a inserção no mercado de trabalho, a formação profissional e o acesso à habitação; a exposição ao risco de pobreza, de exclusão social, de consumo de drogas, da delinquência, do abuso de drogas e álcool e gravidez precoce; bem como caracterizados pela falta de responsabilidades conjugais ou familiares, cujo grupo etário mais afectado compreende os jovens com idade entre 15 e 24 anos (Pais, 1990; Rafik & Brahim, 2023; Souza, 2004).

Na segunda vertente, o conceito de Juventude não atende rigorosamente a um intervalo de faixa etária, mas a vários contextos e observações. Por exemplo, no contexto rural, por força dos costumes, certas crianças e adolescentes (cujas idades podem compreender entre os 6 e 14 anos) já são consideradas prematuramente jovens e já assumem determinadas responsabilidades consubstanciadas ou a atividades agrícolas e comerciais,

ou a certas tarefas domésticas; enquanto no contexto urbano, ainda é possível considerar jovem a indivíduos que assumem responsabilidades (funções/cargos) políticas ou empresariais, mas com idade que pode compreender entre 35 e 45 anos. Neste último caso, “a juventude está associada às melhores ideias da futura ordem social do mundo e, neste caso, funciona como uma «brilhante esperança para o amanhã»” (Abdiraiymova & Burkhanova, 2016, p. 8).

Embora o conceito varie de país para país, em função de factores culturais, institucionais, políticos e da estrutura económica, contudo, no contexto do “Ano Internacional da Juventude de 1985”, endossado pela Assembleia Geral na resolução 36/28 de 1981, as Nações Unidas definem a Juventude pelo grupo etário composto por pessoas com idade entre os 15 e 24 anos (O’Higgins, 2001; Souza, 2004), e é sobre esta definição que são produzidos os anuários estatísticos e elaboradas as políticas públicas de emprego jovem de todas as nações no mundo. Neste segundo aspecto – políticas de emprego jovem –, a OIT, a ONU e o Banco Mundial (BM) caracterizam a juventude (do grupo etário em referência), como aquela que apresenta necessidades de qualificações escolar e profissional, que enfrenta os desafios do desemprego e que está susceptível à exposição de riscos sociais, nomeadamente a exclusão social, a pobreza monetária e a privação material.

Em relação ao desemprego, enquanto variável macroeconómica e indicador de desempenho do mercado de trabalho, é visto como consequência das crises económicas, da globalização e da revolução tecnológica – que introduzem no mercado novas formas de trabalho –, da actividade industrial e da mobilidade dos agentes económicos de um espaço territorial para outro (Görlich et al., 2013; Oshiro & Marques, 2016; Reinert, 2001). Para além desses factores explicativos, “o desemprego entre os jovens pode ser explicado pelo facto de alguns destes não terem educação adequada, competências de empregabilidade e experiência prática de trabalho, impedindo-os assim de entrar no mercado de trabalho” (Mayombe, 2023, p. 3).

Assim, de uma forma muito simplista, o desemprego pode ser definido como a ausência do emprego remunerado. E a literatura é consensual ao definir o desemprego como sendo a condição ou o estado de não ocupação remunerada de um indivíduo que manifesta necessidade e está disponível para trabalhar ao nível do salário vigente, mas que não consegue encontrar trabalho (Korkmaz, 2020; Turgut, 2021). Desse modo, consideram-se desempregados os “indivíduos que se encontram na situação involuntária de não

trabalho, por falta de oportunidade de trabalho, ou que exercem trabalhos irregulares com desejo de mudança” (Oshiro & Marques, 2016, p. 304).

Para fins de estatística do mercado de trabalho e de formulação de políticas de emprego, o conceito operacional utilizado pela ONU, União Europeia, OIT, OCDE e os Instituto Nacionais de Estatísticas a nível do mundo, considera-se indivíduo desempregado todo aquele que apresenta três condições evidentes: i) não estar a exercer nenhuma actividade remunerada, sob qualquer forma; ii) tenha procurado activamente o emprego (e geralmente estar inscrito nos centros de empregos) nas últimas três ou quatro semanas e iii) estar disponível para trabalhar (Bettencourt, 2014; Turgut, 2021). Não obstante, dentro destes três pressupostos só é elegível para ser considerado ou classificado como desempregado, o indivíduo que pertence à população em idade activa, geralmente de 15 a 65 anos, excluindo a população não civil (militares e afins) e os incapazes.

Considerando as várias causas explicativas, o desemprego pode ser classificado em desemprego estrutural, cíclico (conjuntural), sazonal, voluntário e friccional (Keynes, 2010; Korkmaz, 2020). Um desemprego estrutural, resultaria das transformações verificadas nos processos e nas estruturas produtivas, sobretudo fruto de mudanças tecnológicas, tornando as qualificações e as competências requeridas, desajustadas às necessidades do mercado; o desemprego cíclico ou conjuntural, está relacionado com a redução da demanda agregada e ocorre nos períodos de crise económica (contração, recessão), o que resulta na redução dos investimentos e na incapacidade da economia de absorver a força de trabalho; em relação ao desemprego friccional, é uma condição temporária, que ocorre por causa das transições ou mudanças de emprego pelos trabalhadores, quer seja por insatisfação ou por considerar a possibilidade de existirem melhores oportunidades noutros sectores, regiões ou cidades; quanto ao desemprego sazonal, ocorre devido às flutuações do nível de emprego em determinados sectores da economia, como é o caso da agricultura (Korkmaz, 2020; Zylberstajn & Neto, 1999).

Para a mensuração do nível de desemprego, o principal indicador utilizado é a taxa de desemprego, dividindo o número de desempregados – nos termos dos três pressupostos referidos acima – pelo número da população activa (força de trabalho disponível), sendo as explicações dadas por grupos etários, género, escolaridade, sector de atividade e área de residência.

2.2. Políticas de Empregabilidade e os seus Impactos

O aumento do desemprego jovem em muitos países e a vulnerabilidade dos desempregados, com evidentes riscos de aumento da pobreza e da exclusão social, levam o Estado a criar medidas de políticas públicas para revitalizar o mercado de trabalho, cujo objectivo é promover a criação de empregos e absorver a mão-de-obra disponível, isto é, a população em idade activa e empregável.

Uma política de emprego pode ser compreendida como um conjunto de medidas implementadas pelo governo, com a participação directa e indirecta de actores não-governamentais, com objectivo de influenciar (promover) a procura e a oferta de emprego no mercado de trabalho (Mendes, 2013; Sahnoun & Abdennadher, 2018).

A literatura distingue as políticas de emprego em políticas activas e políticas passivas. As políticas passivas, são essencialmente assistencialistas ou de protecção social, e visam, através do subsídio ou seguro-desemprego, assistir financeiramente ao trabalhador desempregado por rescisão do contrato² ou perda de emprego (Azeredo & Alberto Ramos, 2022; Bettencourt, 2014; Zylberstajn & Neto, 1999), bem como aos jovens recém-formados e que estejam à procura ativamente pelo primeiro emprego. Para Bettencourt (2014, p. 54), o principal objectivo das políticas passivas, é o de minimizar os efeitos negativos sobre os jovens no desemprego. Entretanto,

a denominação seguro-desemprego é um termo suscetível a críticas. Caracterizar um sistema de assistência ao desempregado como "seguro" implica que: a) o financiamento (tanto do empregador como do empregado) seja sobre o salário; b) as condições de acesso têm como restrição um número mínimo de cotizações; c) o valor do benefício ao desempregado é determinado pelo salário sobre o qual foram feitas as cotizações e, em certos casos, pelo número de cotizações; e d) a duração do benefício é função da duração das cotizações. Na prática, essas condições dificilmente são preenchidas e os sistemas de "seguro-desemprego" possuem, mundialmente, uma certa lógica de "assistência" (existe uma contribuição financeira que provém de fundos públicos ou parafiscais, o mínimo a ser recebido não depende sempre do número de cotizações ou do salário sobre o qual incidia a contribuição, etc.). (Azeredo & Alberto Ramos, 2022, p. 94).

Em relação às políticas activas, elas visam estimular o nível de emprego, quer de forma directa (oferta), através da criação de empregos na administração pública e da subvenção à contratação ou ao emprego, como de forma indirecta (estimular a procura), mediante a formação profissional, apoio ao empreendedorismo, estágio profissional e assistência no processo de procura de emprego (Azeredo & Alberto Ramos, 2022; Dias & Varejão, 2012; Zylberstajn & Neto, 1999).

² A rescisão de contrato pode decorrer de uma crise económica (ou de outra natureza) que tenha impactado negativamente as operações das empresas, em que estas são obrigadas a reduzir, entre outros, os custos com o pessoal, procedendo à cessação de contratos.

A formação profissional visa dotar os jovens, sobretudo ao nível do «saber-fazer», de competências através de novos conhecimentos e habilidades técnicas, adequando, dessa forma, as suas qualificações profissionais às necessidades do mercado de trabalho (Dias & Varejão, 2012; Gonçalves et al., 1998). Geralmente, as formações profissionais destinam-se aos jovens que possuem qualificações escolares não superiores, isto é, que tenham concluído o primeiro ou o segundo ciclo do ensino secundário, cujos conteúdos do currículo recebidos durante a formação escolar não estejam ajustados às exigências ou necessidades das organizações empresariais. Quando inseridos no mercado, estes jovens com qualificações escolares não superiores enfrentam diversas situações, nomeadamente o emprego precário (subemprego), os baixos salários (Gonçalves et al., 1998) e as limitações na progressão de carreira por causa do nível de escolaridade.

Quanto ao apoio ao empreendedorismo, é uma medida que visa estimular o espírito empreendedor e criativo dos jovens e promover as ações dos profissionais e empresas que já exercem alguma atividade económica, através do apoio financeiro (em forma de micro-crédito) (Sahnoun & Abdennadher, 2018; Sahu et al., 2024; Tria et al., 2022), equipamentos e meios de trabalho, capacitação em matérias de gestão de negócios e concessão de instalações (incubadoras) para actividades administrativas relacionadas ao objecto social do negócio. Os apoios financeiros permitem que os jovens empreendedores que gerem ou que são detentores de micro, pequenas e médias empresas possam realizar investimentos em imobilizado corpóreo, matérias-primas, mercadorias e outros bens necessários para o exercício de suas actividades económicas, e, com efeito, isso pode gerar postos de trabalho e renda para outros jovens que se encontram no desemprego. Já a capacitação em matérias de gestão de negócios, tem a função de aumentar o *know-how* dos profissionais e jovens empreendedores/gestores, através de cursos como a contabilidade financeira, gestão de vendas e formação de preço, atendimento ao cliente, *marketing* e publicidade, etc., o que pode aumentar a produtividade e a competitividade, bem como garantir a sustentabilidade dos negócios (Chinen et al., 2017; Pereyra et al., 2021).

Em relação aos programas de estágio profissional, enquanto medida de política activa, têm a função de proporcionar experiência em contexto de trabalho e visam complementar as qualificações preexistentes e facilitar a transição entre o sistema de educação/formação profissional e o mercado de trabalho (Dias & Varejão, 2012; Honorati, 2015).

Portanto, para além dos resultados, as políticas de emprego visam gerar impactos, quer seja no destinatário como na comunidade em geral. Assim, entende-se por impacto o conjunto de mudanças e efeitos que as medidas de intervenção de uma política de emprego geram nos beneficiários e no contexto socioeconómico. Este conceito é consensual na literatura, embora haja formas diferentes de o definir. Segundo Weiss (1997, p. 8) “o impacto é interpretado como resultados a longo prazo, assim como pode-se referir aos efeitos do programa na comunidade em geral”. Para Dye (2017), o impacto de uma política é “o conjunto dos seus efeitos sobre as condições do mundo real, incluindo: i) impacto na situação ou grupo-alvo, ii) impacto noutras situações ou grupos que não o alvo (efeitos secundários) e iii) impacto em condições futuras e imediatas” (p. 53).

Um outro significado de impacto são os efeitos líquidos do programa, depois de ter em conta o que teria acontecido na ausência do programa. Em termos operacionais, isto significa analisar os resultados dos participantes no programa (digamos, 9% têm emprego após o programa de formação) e analisar os resultados de uma população equivalente de não participantes (digamos, 3% têm emprego na mesma altura). Depois, partindo do pressuposto de que a mesma proporção (3%) de participantes teria tido emprego se não tivesse frequentado o programa, o avaliador calcula o impacto subtraindo os resultados dos não participantes aos resultados dos participantes. Ela estima o impacto do programa como um aumento de 6 pontos percentuais (9%-3%) na manutenção do emprego. (Weiss, 1997, p. 8).

Para Asian Development Bank [ADB] (2006) “o impacto do projecto determina se a intervenção teve um efeito de bem-estar nos indivíduos, nos agregados familiares e nas comunidades, e se esse efeito pode ser atribuído à intervenção em causa” (p. 2). Um impacto no bem-estar dos indivíduos, isto é, destinatários da política de emprego, ocorre quando os mesmos adquirem capacidade económica, por via do rendimento auferido no emprego, que lhes permite o acesso aos bens e serviços e a participação em atividades socioculturais, satisfazendo as necessidades e mantendo o padrão de vida aceitável no território em que residem, conforme abordado pelo Sen (2018). Concomitantemente, a capacidade económica concorre para a eliminação da pobreza monetária, e o acesso aos bens e serviços contribui na eliminação da privação material e, conseqüentemente, na pobreza multidimensional. Por outro lado, o aumento de capacidades económicas, que possibilita o acesso aos bens e serviços, influencia significativamente na redução da violência doméstica em muitos lares, na redução da prostituição, das práticas de criminalidade e delinquência juvenil e da fuga à paternidade, bem como na mitigação dos mecanismos da fragmentação e do enfraquecimento dos laços familiares.

Em relação ao impacto no contexto socioeconómico, ocorre quando a política de emprego gera mudanças positivas nas variáveis macroeconómicas, nomeadamente no aumento do consumo dos agentes económicos, por via do rendimento gerado pelo emprego, e na redução de taxas de desemprego, mediante a criação de postos de trabalho para a população ativa. Portanto, é esse o tipo de impacto que o presente artigo aborda.

3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

O artigo prosseguiu uma abordagem metodológica mista (qualitativa e quantitativa), com carácter descritivo. Na abordagem qualitativa, foi utilizada a análise documental como procedimento técnico para a recolha de dados e informações sobre o assunto da pesquisa. Tal procedimento consistiu na mobilização, organização e a pré-análise dos principais documentos oficiais do governo angolano, nomeadamente os relatórios e os Inquéritos do *Emprego em Angola do Instituto Nacional de Estatística*, os *Orçamentos Gerais do Estado* e os *Relatórios da Conta Geral do Estado*, nos quais foram extraídos dados quantitativos, tais como as taxas de desemprego, o número de empregos criados, as dotações orçamentais e a execução física das medidas do *Programa Promoção da Empregabilidade*.

Os referidos documentos foram obtidos a partir dos bancos de dados e repositórios (*sites*) oficiais do Instituto Nacional de Estatística (<https://www.ine.gov.ao/>), do Ministério das Finanças (<https://www.minfin.gov.ao/materias-de-realce/oge-passados>) e do Ministério de Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), através do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional (INEFOP) ([INEFOP - DADOS DO PROGRAMA DA EMPREGABILIDADE](#)).

Para a análise e interpretação de dados e informação quantitativos recolhidos, recorreremos à análise estatística descritiva (simples), com apresentação de dados em tabelas e gráficos, utilizando o Excel do MS Office para a tabulação dos dados. Para os dados qualitativos, recorreremos à análise interpretativa do conteúdo dos documentos recolhidos.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise e a discussão dos resultados são feitas mediante a apresentação dos dados e das informações do *Programa Promoção da Empregabilidade*, em primeiro lugar, e do desemprego jovem, em segundo lugar. Neste, a análise e a discussão recaem sobre os objectivos, os recursos financeiros previstos e os resultados alcançados. Em relação ao

desemprego, a análise e a discussão recaem sobre os seus indicadores, nomeadamente a população desempregada, as taxas de desemprego e o conseqüente impacto do programa na redução das taxas de desemprego.

4.1. O Programa Promoção da Empregabilidade e seus Resultados

O programa entrou formalmente na agenda política do governo angolano em 2018, mediante a sua inserção no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022. Foram definidos três objectivos principais, dos quais destacam-se os seguintes: i) Promover a inserção de jovens no mercado de trabalho, através da realização de estágios profissionais e formação profissional; ii) Apoiar a iniciativa e o espírito empreendedor, através do reforço de capacidades em empreendedorismo e do apoio à criação de pequenos negócios, para incremento das possibilidades de geração de emprego (PDN 2018-2022, 2018).

No plano prático, o estágio profissional, a formação profissional e o apoio ao empreendedorismo são as principais medidas de intervenção que foram operacionalizadas por meio do *Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE)*, implementado em 2019, através do Decreto Presidencial nº 113/19 de 16 de Abril. O estágio profissional e a formação profissional visaram dotar os participantes de competências técnico-profissionais e de experiência em contexto de trabalho, com vista a complementar as qualificações da formação escolar e facilitar a transição entre o sistema de educação/formação e o mercado de trabalho, conforme abordagens de Dias & Varejão (2012) e Pedroso et al. (2005).

Em relação ao apoio empreendedorismo, por meio de concessão de micro-crédito e de *kits* profissionais, o objectivo foi permitir aos beneficiários a realização de investimentos em bens fixos, necessidade de fundo de maneiio e outras despesas operacionais, resultando ou em novos negócios, para os que ainda não exercem actividade económica/profissional, ou em aumento do volume de negócios, para aqueles que já exercem actividade económica/profissional.

Para assegurar a execução de actividades do programa e garantir a geração dos produtos, foi orçado ao longo dos cinco anos (2019-2023), mais de 25 mil milhões de kwanzas, sendo com maior valor nos anos de 2022 (39,29%) e 2023 (32,35%), conforme a tabela 1. As principais despesas previstas estão relacionadas com o aumento da capacidade dos centros e serviços de emprego, financiamento de bolsas dos estágios profissionais,

capacitação de jovens em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial e concessão de micro-crédito (PDN 2018-2022, 2018).

Tabela 1. Orçamento para o Programa

Exercício	Valor do Orçamento	%
2019	656 084 411,00	8,59%
2020	988 203 001,00	8,73%
2021	341 867 265,00	11,04%
2022	9 758 840 422,00	39,29%
2023	13 408 700 309,00	32,35%
Total	25 153 695 408,00	100%

Fonte: Ministério das Finanças, OGE de 2019 a 2023

Em termos de resultados intermediários, o emprego de recursos financeiros e a consequente realização de actividades inerentes ao programa, permitiu beneficiar 120 244 indivíduos no período 2020-2022³, sendo 66,52% respeitante à formação profissional, 1,39% em estágio profissional, 5,27% relativo ao microcrédito para a criação de pequenos negócios e 26,83% em apoio com kits profissionais às empresas/cooperativas de jovens, no âmbito do PAPE, segundo dados do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (conforme o gráfico 2).

De acordo com os relatórios da Conta Geral de Estado, disponíveis em <https://www.minfin.gov.ao/materias-de-realce/oge-passados>, o grau de execução física da formação profissional e do estágio profissional, da capacitação em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial e de concessão de microcrédito, foi de 119%, 310% e 700%, respetivamente, em relação as metas do exercício de 2021. Para o exercício seguinte (2022), a execução física destas medidas teve valores triplicados, com taxas de 369% para a formação profissional e do estágio profissional, 952% para a capacitação em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial e 1 028%, para a concessão de microcrédito.

³ Os dados recebidos do INEFOP, sobre o PAPE, não dispõem de resultados dos anos de 2019 e 2023.

Gráfico 1. Resultados intermediários da execução do programa (2020-2022)

Fonte: INEFOP

Estes estrondosos resultados (intermediários), pela lógica da teoria da mudança, devem gerar resultados finais positivos, isto é, empregos/postos de trabalho, considerando os mecanismos causais adjacentes às atividades realizadas no âmbito do programa. Por exemplo, a ministração da formação e a realização de estágio profissional permitem aos jovens beneficiários a aquisição de competências e o aperfeiçoamento das qualificações/aptidões profissionais que, ajustadas às necessidades do mercado de trabalho, aumentam as suas possibilidades de conseguirem o emprego e/ou manterem-se ativos no mercado de trabalho (Hirshleifer et al., 2016; Honorati, 2015; Pedroso et al., 2005).

A mesma lógica procede à concessão de micro-crédito: permite aos beneficiários a realização de investimentos e a criação de negócios, como consequência, gera empregos e auto-empregos (Awan & Ibrahim, 2015; Tria et al., 2022). Desse modo, ao elevar o número de empregos e auto-empregos, a política pode contribuir na redução ou na estabilização do índice do desemprego.

No âmbito do programa Promoção da Empregabilidade, como resultado final, o estágio profissional, a formação profissional e o apoio ao empreendedorismo contribuíram na criação de 118 027 empregos diretos e indiretos, através do PAPE, sendo Luanda, Zaire e Uíge as províncias com mais postos criados (13 325, 13 114 e 10 527, respetivamente), seguidas por Cuanza-Norte (9 673), Huambo (9 257), Huíla (8 392) e Benguela (7 729), conforme o gráfico 2.

Gráfico 2. Postos de trabalho criados por Província (2020-2022)

Fonte: INEFOP

Os dados apresentados acima, relativos aos objectivos, aos recursos aplicados e aos consequentes resultados alcançados, traduzem o mecanismo da lógica causal do programa. Isso corresponde, de acordo com as abordagens da teoria da mudança (Chen, 1990; Mayne & Befani, 2014; Weiss, 1997), à lógica segundo a qual, tendo em conta a definição dos objectivos do programa e considerando a existência e a aplicação de recursos, estes geram actividades e produtos (*outputs*) e, conseqüentemente, os resultados (*outcomes*) e os impactos nos beneficiários e no contexto socioeconómico. Segundo àqueles autores, uma teoria da mudança baseia-se numa lógica causal (modelo de causalidade) para explicar sobre «se, como e porquê» uma medida de política pública contribuiu para os resultados, efeitos e impactos observados nos beneficiários e no contexto em geral, como veremos a seguir.

4.2. O Desemprego Jovem

No período 2019-2023, segundo dados do INE, o país contava com uma população em idade ativa (15-64 anos de idade) de 16 764 742 (média). Desta população, mais de um terço (37,86%, média) é constituída por jovens com idade entre os 15 e 24 anos, sendo 50,90% homens e 63,93% residentes em zonas urbanas. É neste grupo etário, com uma taxa de crescimento de 4,21% (média) no período em análise, que se verifica o elevado índice de desemprego em Angola, uma situação que se constitui no maior desafio social que os jovens e o governo enfrentam há mais de uma década.

Tabela 2. Dados sobre População Jovem (15-24) e população em idade ativa (15-64), 2019-2023

Ano	15-24 anos (Jovens)		15-64 anos (PEA)	Taxa (Jovens/PEA)
	Número	Taxa cresc.		
2019	5 814 309	4,01%	15 487 662	37,54%
2020	6 063 967	4,12%	16 094 979	37,68%
2021	6 331 039	4,22%	16 732 724	37,84%
2022	6 616 297	4,31%	17 402 485	38,02%
2023	6 920 581	4,40%	18 105 862	38,22%
Média	6 349 239	4,21%	16 764 742	37,86%

Fonte: Autor, com base nos dados do INE, Projecção da População em Angola 2014-2050, 2016.

O programa *Promoção da Empregabilidade*, foi operacionalizado com o propósito de promover a inserção destes jovens no mercado de trabalho. Pela lógica causal da teoria da mudança, os postos de trabalho que o referido programa viria a criar, deviam ter impacto na redução do elevado índice desemprego observado antes da implementação do programa. Contudo, as evidências revelam haver mais perda do que criação de empregos. Por exemplo, de 2019 a 2023, o INE registou um total de mais de 11 milhões de pessoas empregadas e, paralelamente, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, na população de 15-24 anos de idade, conforme a tabela 4.

Tabela 3. População empregada *versus* População desempregada (15-24 anos)

Ano	Emprego		Desemprego	
	População Empregada	Variacção	População Desempregada	Variacção
2019	2 116 771		2 529 990	
2020	2 335 065	9,3%	2 888 238	12,4%
2021	2 255 158	-3,5%	3 150 678	8,3%
2022	2 471 429	8,8%	3 048 812	-3,3%
2023	2 473 215	0,1%	3 450 967	11,7%
Acumulado	11 651 638	14,63%	15 068 685	29,00%

Fonte: INE, Inquéritos do Emprego em Angola (IEA) de 2019 a 2023

Algumas das explicações de que a economia não ter sido capaz de criar postos de trabalhos suficientes para absorver a mão-de-obra disponível, para que a situação apresentada na tabela 1 fosse invertida, apontam-se a crise económica e financeira de 2014, provocada pela queda do preço de petróleo no mercado internacional, a fragilidade do sector produtivo da economia angolana e outros factores estruturais, como a distribuição desigual da renda e a corrupção (Banco Mundial, 2024; Fiess et al., 2018; Governo de Angola, 2016; Martins & Vicente, 2021; Montiel et al., 2023).

Adicionalmente, a taxa de crescimento da população, segundo dados apresentados na tabela 3, pode ter contribuído no aumento das taxas do desemprego jovem, para uma economia tão deficitária como a nossa, que não cria postos de trabalhos suficientes. Em termos percentuais, de acordo com dados do INE, obtidos a partir dos «Inquéritos do Emprego em Angola», disponíveis em <https://www.ine.gov.ao/>, as taxas de desemprego jovem (15-24 anos de idade) apresentam uma tendência crescente, no período 2019-2023, com valores entre 54,40% e 58,30%, conforme o gráfico 3.

Gráfico 3. Taxas de Desemprego 2019-2023, por grupo etário

Fonte: INE, IEA de 2019 a 2023

Em termos comparativos, os dados mostram claramente que os jovens do grupo etário em análise (15-24 anos) são os que mais enfrentam o desafio do desemprego em Angola, comparativamente aos dos grupos etários de 25-34 e 35-44 anos. Os jovens mais afetados são os que residem em zonas urbanas (74,67%, em média) e do sexo masculino (56,50%, em média)⁴. Mais da metade (62,13%) dos jovens enfrentavam o desemprego de longa duração, isto é, estavam sem emprego há 12 ou mais meses.

Enquanto problema social, o desemprego tem reflexo no aumento do índice de vulnerabilidade dos jovens. Um estudo realizado por uma equipa do Banco Mundial revela que 96% dos jovens encontravam-se numa situação de vulnerabilidade, dos quais 20% “altamente vulneráveis”, sendo na sua maioria pobres, analfabetos, e mulheres casadas fora da educação, do emprego ou da formação (NEET), que vivem em zonas rurais (Montiel et al., 2023, p. 4).

⁴ Estes dados referem apenas os anos de 2019, 2021 e 2022, do grupo etário 15-24 anos.

Em relação ao reflexo do desemprego na pobreza, o relatório sobre Pobreza Multidimensional em Angola, do INE, apontava uma taxa de incidência da pobreza multidimensional dos jovens com 18 a 24 anos de idade de 46,1% (acima da linha de corte, 30%), em 2019, o que significa que cerca de 5 em cada 10 jovens nessas faixas etárias são multidimensionalmente pobres e experimentam várias privações (INE, 2020, p. 8).

A leitura que se pode fazer aos dados no gráfico 3, permite verificar claramente que o programa não foi capaz de contribuir na redução ou estabilização do elevado índice do desemprego jovem durante o seu período de vigência, apesar de ter alcançado melhores resultados, ao beneficiar 120 244 indivíduos com a formação profissional, o estágio profissional, a capacitação em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial, o micro-crédito para a criação de pequenos negócios e o apoio às empresas/cooperativas de jovens. A continuar assim, “o actual problema do desemprego pode tornar-se o problema de baixa produtividade laboral a longo prazo de Angola, bem como uma fonte de pobreza persistente entre uma população cada vez mais insatisfeita” (Montiel et al., 2023, p. 3).

5. CONCLUSÕES

O artigo teve como objectivo analisar o papel do *Programa Promoção da Empregabilidade* na promoção do emprego jovem e, por outro lado, o seu impacto no indicador do desemprego, isto é, a sua contribuição na redução das elevadas taxas do desemprego nos jovens com idade entre os 15 e 24 anos. Da análise feita aos dados e informações oficiais do governo angolano, é possível concluir que, quanto aos objectivos intermediários, o programa teve sucesso ao beneficiar 120 244 indivíduos com a formação profissional e estágio profissional, a capacitação em empreendedorismo e técnicas de gestão empresarial, o microcrédito para a criação de pequenos negócios e o apoio às empresas/cooperativas de jovens. Igualmente, o programa teve sucesso no que diz respeito aos objectivos finais, ao criar 118 027 postos de trabalho, no período 2020-2022. Contudo, os dados evidenciam que o programa não foi capaz de contribuir na redução das elevadas taxas de desemprego na população jovem (15-24 anos de idade), no período em análise, tendo-se verificado um crescimento acima de 50% e até 65%. A outra conclusão é que, no contexto geral, houve mais perda do que criação de empregos durante o período de vigência do programa (2019 a 2023), na ordem de 29% (acumulado).

Consideramos também, que esse paradoxo de, por um lado, o programa ter tido sucesso em termos de resultados intermediários e finais e, por outro lado, não ter tido impacto na redução de taxas de desemprego, pode ser explicado pela fragilidade da economia, que não tem sido capaz de criar postos de trabalhos suficientes para absorver a mão-de-obra disponível na população ativa, que registou uma taxa de crescimento de, em média, 4,26% no período 2019-2023.

Para resolver o problema do elevado índice de desemprego no longo prazo, como nossa recomendação, o governo angolano deve continuar com o programa *Reforço do Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional*, promovendo em parceria com o sector privado, cursos técnicos e estágios profissionais para que os jovens desenvolvam as competências necessárias e ajustadas às necessidades do mercado de trabalho, com vista a sua inserção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o governo deve, de forma afinçada, continuar a investir em infraestruturas de apoio às empresas, melhorar o ambiente de negócios e o sistema de incentivo fiscal, com vista a atrair o investimento privado que seja capaz de criar mais e melhores postos de trabalho. Portanto, sem que isso seja feito, mesmo que haja maior número de mão-de-obra qualificada, contudo, não haverá postos de trabalho suficientes para absorvê-la, e a taxa de desemprego continuará a crescer, com consequências no aumento da vulnerabilidade e do risco da pobreza dos jovens, para além do desperdício do capital humano necessário para o processo de desenvolvimento socioeconómico de Angola.

Limitações e sugestões para pesquisas futuras

A falta de dados dos anos de 2019 e 2023 sobre os resultados intermediários (beneficiários) e finais (empregos criados) da execução física do programa e a falta do relatório da *Conta Geral do Estado* do exercício de 2023, constituíram limitações da presente pesquisa, ao não possibilitar obter mais números de beneficiários e de postos de trabalhos gerados pelo *Programa Promoção da Empregabilidade*. Portanto, a falta destes dados não nos permitiu fazer uma análise abrangente ao período em análise, no que diz respeito aos resultados alcançados pelo programa, nomeadamente o número de beneficiários e o número de postos de trabalhos.

Para pesquisas futuras, o tema pode ser explorado utilizando outros procedimentos metodológicos, nomeadamente, uma pesquisa de levantamento com inquérito por entrevistas ou questionário, a fim de, junto dos jovens, avaliar outros tipos de impactos

que não foram objecto de análise no presente artigo, como por exemplo, as mudanças na vida económica, social e profissional dos destinatários do *Programa Promoção da Empregabilidade*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abdiraiymova, G. S., & Burkhanova, D. K. (2016). Sociology of Youth. In *Almaty: Qazaq University*.

Asian Development Bank [ADB]. (2006). *Impacto Evaluation: Methodological and Operational Issues*. www.adb.org/economics

Awan, A. G., & Ibrahim, M. A. (2015). Role of Micro-Financing in Creation of Self-Employment in Pakistan: a Case Study of District Bahawalpur. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(7), 38–44. <https://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/21463>

Azeredo, B., & Alberto Ramos, C. (2022). *Políticas Públicas de Emprego: experiências e desafios*. Planejamento e Políticas Públicas - PPP, 12. <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/142>

Banco Mundial. (2024, April 9). *Angola: aspectos gerais*. Banco Mundial. <https://www.worldbank.org/pt/country/angola/overview>

Bettencourt, R. (2014). *Políticas para a Empregabilidade*. Lisboa; Conjuntura Actual Editora.

Chen, H.-T. (1990). *Theory-driven evaluations*. Sage Publications.

Chinen, M., de Hoop, T., Alcázar, L., Balarin, M., & Sennett, J. (2017). Vocational and business training to improve women's labour market outcomes in low- and middle-income countries: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1–195. <https://doi.org/10.4073/csr.2017.16>

Dias, M., & Varejão, J. (2012). *Estudo de Avaliação das Políticas Ativas de Emprego – Relatório Final*. Lisboa

Doutor, C. (2016). Um olhar sociológico sobre os conceitos de juventude e de práticas culturais: Perspetivas e reflexões. *Última Década*, 24(45), 159–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362016000200009>

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth Edition). Pearson.

Fiess, N., Alnafeesi, A., Barroso, R., Calderon, C., Didier, T., Engelke, W., Nielsen, H., & Trost, M. (2018). *Angola Country Economic Memorandum (CEM): towards economic diversification*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/512551560455721028/angola-country-economic-memorandum-cem-towards-economic-diversification>

Gonçalves, C. M., Parente, C., Veloso, L., Gomes, S., & Januário, S. (1998). Os jovens, a formação profissional e o emprego: resultados de uma investigação internacional.

Sociologia: Revista Da Faculdade de Letras Da Universidade Do Porto, 8, 137–178.
<https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/5602>

Görlich, D., Stepanok, I., & Al-Hussami, F. (2013). Youth Unemployment in Europe and the World: Causes, Consequences and Solutions. *Institute for the World Economy*, 1–11.

Governo de Angola. (2016). *Linhas Mestras para Definição de uma Estratégia para a Saída da Crise Derivada da Queda do Preço do Petróleo no Mercado Internacional*.

Hirshleifer, S., Mckenzie, D., Almeida, R., & Ridao-Cano, C. (2016). The Impact of Vocational Training for the Unemployed: Experimental Evidence from Turkey. *The Economic Journal*, 126(597), Art. WPS6807.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/econj.12211>

Honorati, M. (2015). *The Impact of Private Sector Internship and Training on Urban Youth in Kenya* (7404; Policy Research Working Paper).
<https://hdl.handle.net/10986/22661>

Instituto Nacional de Estatística de Angola, Inquéritos de Emprego em Angola (de 2019 a 2023). Disponíveis em: <https://www.ine.gov.ao/>

Instituto Nacional de Estatística de Angola. (2016). Projecção da População Angolana 2014-2050. Disponíveis em: <https://www.ine.gov.ao/>

Instituto Nacional de Estatística de Angola. (2020). Pobreza Multidimensional em Angola – Relatório Final. Disponível em: <https://www.ine.gov.ao/>

Kehily, M. J. (2007). *Understanding youth: perspectives, identities and practices*. Open University Press.

Keynes, J. M. (2010). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Signalman Publishing. <https://pt.annas-archive.org/md5/181221c07f29f1264de93db057f1dfe3>

Korkmaz, S. (2020). Unemployment and Economic Growth: The Casualty Relationship between Unemployment and Economic Growth in the OECD Countries. In H. K. S. Lecuna (Ed.), *Dynamic Optics in Economics: Quantitative, Experimental and Econometric Analyses* (pp. 151–163). Peterlang.
https://www.researchgate.net/publication/348759339_Unemployment_and_Economic_Growth_The_Casualty_Relationship_between_Unemployment_and_Economic_Growth_in_the_OECD_Countries

Martins, D., & Vicente, P. (2021). *Estudo Especializado sobre do Mercado de Trabalho e Actividades Económicas em Angola*. https://www.ey.com/pt_ao/strategy/estudo-especializado-sobre-o-mercado-de-trabalho-e-actividades-economicas

Mayne, J., & Befani, B. (2014). Process Tracing and Contribution Analysis: A Combined Approach to Generative Causal Inference for Impact Evaluation. *Institute of Development Studies, IDS Bulletin*, 45(6), 17–36. <https://doi.org/doi.org/10.1111/1759-5436.12110>

Mayombe, C. (2023). Promoting youths’ skills acquisition through experiential learning theory in vocational education and training in South Africa. *Higher Education, Skills and*

Work-Based Learning, 14(1), 130–145. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-10-2022-0216>

Mendes, C. M. A. R. A. (2013). *A política pública de estágios profissionais na administração local: avaliação do impacto na empregabilidade dos jovens portugueses* [Dissertação de Mestrado em Administração Pública, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa]. <http://hdl.handle.net/10400.5/6409>

Ministério do Planeamento de Angola. (2018). Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Luanda.

Montiel, E. M., Cunningham, W., & Ngarachu, M. (2023). *Bons Empregos para a Juventude Angolana: oportunidades, desafios e orientações de Políticas – Relatório De Política*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099210502232360806/p174737020b1d101709def0fd1e971879f0>

O’Higgins, N. (2001). *Youth unemployment and employment policy: a global perspective*. International Labour Office.

Oshiro, F., & Marques, R. M. (2016). O conceito de desemprego e sua medição no século XX / The concept of unemployment and its measurement in the twentieth century. *Textos & Contextos (Porto Alegre)*, 15(2), 293. <https://doi.org/10.15448/1677-9509.2016.2.25347>

Pais, J. M. (1990). A construção sociológica da juventude: alguns contributos. *Análise Social*, 25, 139–165. <https://doi.org/http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223033657F3sBS8rp1Yj72MI3.pdf>

Pedroso, P., Ferreira, A. C., Dornelas, A., Estanque, E., Centeno, M., Novo, Á., & Henriques, M. (2005). *Acesso ao Emprego e Mercado de Trabalho: formulação de políticas públicas no horizonte de 2013*. <https://hdl.handle.net/10316/79974>

Pereyra, M., Aboal, D., & Rovira, F. (2021). How effective are training and mentorship programs for entrepreneurs at promoting entrepreneurial activity? An impact evaluation. *SN Business & Economics*, 1(7), 97. <https://doi.org/10.1007/s43546-021-00102-4>

Rafik, M., & Brahim, B. (2023). The Concept of youth: a sociological eye. *Afak for Sciences Journal*, 8(3), 215–234. <https://www.researchgate.net/publication/371452056>

Reinert, J. N. (2001). Desemprego: Causas, Consequências e Possíveis Soluções. *Revista de Ciências Da Administração*, 3(5), 45–48. <https://doi.org/https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/8065>

Sahnoun, M., & Abdennadher, C. (2018). The Efficiency of Active Labor Market Policies: A Comparative Analysis of Tunisia and OECD Countries’. *International Economic Journal*, 32(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/10168737.2018.1548633>

Sahu, T. N., Agarwala, V., & Maity, S. (2024). Effectiveness of microcredit in employment generation and livelihood transformation of tribal women entrepreneurs:

evidence from PMMY. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 36(1), 53–74.
<https://doi.org/10.1080/08276331.2021.1928847>

Sen, A. (2018). *Desenvolvimento como liberdade*. Companhia das Letras.
<https://pt.annas-archive.org/md5/e268599001c0c7f84a7ad15d3862bfb0>

Souza, C. Z. V. G. (2004). Juventude e contemporaneidade: possibilidades e limites. *Última Década*, 12(20), 47–69.
https://doi.org/https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362004000100003

Trancoso, A. E. R., & Oliveira, A. A. S. (2016). Aspectos do conceito de juventude nas Ciências Humanas e Sociais: análises de teses, dissertações e artigos produzidos de 2007 a 2011. *Pesquisas e Práticas Psicossociais*, 11(2), 278–293.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082016000200002

Tria, D., Harun, M., & Alam, M. (2022). Microcredit as a strategy for employment creation: a systematic review of literature. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1–17.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2060552>

Turgut, E. (2021). Unemployment and Factors Affecting Unemployment in Developing Countries. In O. Ucan (Ed.), *Discussions Between Economic Agents: Panel Data Analysis* (pp. 7–38). Iksad Yayinevi.
<https://www.researchgate.net/publication/353716157>

Weiss, C. H. (1997). Theory-based evaluation: Past, present, and future. *New Directions for Evaluation*, 76, 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ev.1086>

Zylberstajn, H., & Neto, G. B. (1999). As Teorias de Desemprego e as Políticas Públicas de Emprego. *Estudos Econômicos*, 29(1), 129–149.
<https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/117216>